

Conocimiento y manejo de las TIC en los docentes de educación superior de Guanajuato

P. Tamayo Contreras,¹ C. Arias Castillo², M. L. Velázquez Morales³, A. Gutiérrez Rodríguez⁴ H. F. Gutiérrez Rangel⁵

^{1,2,3,4,5} Departamento de Gestión y Dirección de Empresas de la División de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guanajuato. Fraccionamiento el Establo, Guanajuato, Gto. CP. 36250, aeinegocios1@gmail.com; ariasca@ugto.mx; marthavm@ugto.mx; angel0@ugto.mx; y fabiangr@ugto.mx

Área de participación: Investigación educativa

Resumen

El uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) impactan de manera significativa la forma de conducir la enseñanza. El objetivo de esta investigación es conocer el nivel de conocimientos y manejo, que tienen los docentes de educación superior pública y privada del estado de Guanajuato sobre las TIC. Asimismo, saber la asociación entre la competencia docente en la enseñanza mediante las TIC con el dominio de las distintas herramientas tecnológicas. De una población de 394,189 docentes de educación superior del sector público como privado del estado de Guanajuato, México. Participaron 350 profesores. Se desarrollo un instrumento de medición con un coeficiente alfa de Cronbach de 0.938. Los resultados muestran que existe un bajo conocimiento y manejo de las plataformas virtuales por parte de los docentes. Se encontró una correlación significativa entre la competencia docente en la enseñanza virtual con el dominio de las distintas herramientas tecnológicas.

Palabras clave: TIC, pandemia, docentes enseñanza virtual

Abstract

The use of information and communication technologies (TIC) have a significant impact on the way teaching is conducted. The objective of this research is to know the level of knowledge and management that teachers of public and private higher education in the state of Guanajuato have about TIC. Likewise, knowing the association between teaching competence in teaching through TIC with the mastery of the different technological tools. From a population of 394,189 higher education teachers from the public and private sectors of the state of Guanajuato, Mexico. 350 teachers participated. A measurement instrument with a Cronbach's alpha coefficient of 0.938 was developed. The results show that there is little knowledge and management of virtual platforms by teachers. A significant correlation was found between teaching competence in virtual teaching with mastery of the different technological tools.

Keywords: TIC, pandemic, virtual teaching teachers

Introducción

El desarrollo del conocimiento humano se ha incrementado con el tiempo generando cambios en los hábitos, actitudes, costumbres y cultura en todos los campos de la ciencia. En la educación a partir de la invención y aplicación de la computadora en 1969 por parte de la Universidad de California los resultados se han mostrado sorprendentes, de tal manera que con el paso del tiempo se suman

innovaciones que facilitan el proceso de aprendizaje, entre ellas los tutoriales en distintas disciplinas, bajo el respaldo de lenguajes como pascal, cobol, basic, data base entre otros. Hasta llegar al siglo XX con la expansión del internet y a la creación del *world wide web* conocida por las siglas *www*, es cuando el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) impactan de manera significativa la forma de conducir la enseñanza [1, 2].

En sí mismas las TIC son desarrollos científicos que no se limitan a un solo espacio van más allá lo que permite interactuar con docentes y estudiantes de cualquier parte del planeta facilitando el intercambio cultural, lingüístico, artístico, y de negocios. Además, de apoyar en el cuidado del planeta desde el ámbito ecológico. Desde este enfoque y para fines de la presente investigación se entenderá como TIC los recursos y técnicas que simplifican la creación, distribución y manejo del conocimiento en las actividades educativas [3,4].

Las TIC se presentan en distintos dispositivos como los celulares inteligentes, computadoras, tabletas electrónicas, redes sociales entre otras más, con diferentes funciones tales como presentaciones en multimedia, video conferencias, foros temáticos, wikis, blocks entre muchas más, lo que facilita la enseñanza del aprendizaje mediante la implementación de la enseñanza virtual con programas y cursos a distancia, esto ha representado un cambio significativo en el papel del docente llevándolo de expositor a facilitador, así como mejorar su planeación de las unidades de aprendizaje [5,6].

La enseñanza y aprendizaje virtual como resultado de las TIC promueven opiniones divergentes, sobre todo en el cuestionamiento en la calidad de la enseñanza, que surgen como un efecto natural de los paradigmas pedagógicos y didácticos a vencer, cuando la manera tradicional de la enseñanza por bastante tiempo se ha caracterizado por ser presencial. La aplicación de las TIC envuelve una nueva alfabetización transdisciplinaria como digital, que en la educación mexicana se vieron obligadas a implementar mediante una capacitación forzada a docentes y alumnos como resultado de la situación epidemiológica padecida en todo el orbe de nuestro planeta a raíz del coronavirus SARCOV-2 y sus distintas mutaciones [7,8].

Las primeras reacciones ante el uso inducido de las TIC, por efecto de la pandemia. por parte de docentes y alumnos se manifestaron al considerarlas como un proceso educativo de seudo información con una saturación inmediata de la información, al no estar las plataformas listas para un uso masivo. Resaltó la percepción de promover una educación impersonalizada. Aunado a lo anterior se reflejó la falta de capacitación y actualización, principalmente, en gran parte de los docentes sobre el manejo de la tecnología en materia educativa conocida como tecnología instruccional como referencia al manejo de programas computacionales y sistemas electrónicos de enseñanza [9,10].

El papel del estudiante de igual manera se enfrentó a los nuevos cambios para tomar una postura más activa ante la educación virtual y tener presente que las TIC no suplantán al profesor, que el docente incrementa su participación orientadora y que participará de manera más activa en reformular el quehacer docente, y que el proceso de evaluación como el de enseñanza se torna más transparente, con un mejor control al quedar registradas en la plataforma electrónica en todo el proceso educativo, siendo una evidencia significativa [11].

El estudiante con las TIC se envuelve en la generación y sistematización del conocimiento de un mundo más interdependiente, se allega de nuevas fuentes de información y recursos, aumenta su aprendizaje y conocimiento en la red, trabaja con un método en el que la clase se planea de mejor manera con objetivos claros, así como con tareas y tiempos para su ejecución. Además, la investigación con las TIC juega un elemento primordial en la construcción del auto aprendizaje, lo que promueve la autonomía e iniciativa para tomar decisiones y sobre todo asumir los riesgos que ello implica [12].

El cambio radical de un proceso educativo presencial a uno digital condujo a reflexionar sobre la cultura con base en libros y textos a la nueva modalidad con soporte de multimedia para conducir el

quehacer docente de la pasividad a la interacción; y de la sincronización a la desincronización en el tiempo y en el espacio. Esta transformación no solo en forma sino en contenido integrada al funcionamiento de las TIC en cuanto a medios de expresión; canales de comunicación, colaboración e intercambio; procesamiento de la información; creación de nuevos escenarios formativos; desarrollo cognitivo, y fortalecimiento de las competencias promovieron una educación con mayor cobertura y el desarrollo de actividades colaborativas y cooperativas [13].

Si bien fue una realidad que las TIC emergen con gran fuerza como consecuencia de la pandemia de covid-19 que condujo a las actividades en los recintos escolares a detenerse por un espacio de tiempo, se vislumbró la proeza de la gran mayoría de los docentes de dar continuidad a sus tareas de enseñanza adaptándolas a sus estrategias pedagógicas.

Se encontraron escenarios en donde se integró lo profesional con las TIC en el aula virtual. La educación mediante las TIC se convirtió en una prioridad para garantizar la continuidad del aprendizaje durante el cierre de las escuelas. Se emplearon algunas modalidades más que otras, en función del nivel educativo, con variaciones entre regiones. En zonas con conectividad limitada, se utilizaron modalidades más tradicionales de educación a distancia, generalmente una combinación de programas en televisión y radio, y distribuyendo materiales impresos [14].

Los exámenes tradicionales se remplazaron por evaluaciones en línea, se prestó mucha atención a los métodos innovadores de evaluación continua. Se realizaron seguimientos de los progresos de los estudiantes mediante encuestas realizadas a través de teléfonos móviles, rastreando las estadísticas de uso, rendimiento de las plataformas y las aplicaciones educativas por medio de Microsoft [15].

Dentro de las TIC surgen distintas plataformas educativas: Schoology que es útil para estar en línea con un colectivo y programar actividades, compartir ideas, material educativo o administrar ya sea un curso completamente virtual o como soporte de un curso presencial; así como Edmodo una plataforma de educación en línea que facilita el control de las tareas, calificaciones y mantiene una comunicación que involucra a profesores, estudiantes y padres de familia [15].

La variedad de plataformas educativas siguen emergiendo como es el caso CourseSites by Blackboard para diseñar cursos, iniciar conversaciones, hacer videollamadas a manera de clase y darle seguimiento al rendimiento de los alumnos; Udemy como una biblioteca de cursos en línea donde cualquier persona puede crear su propio curso siempre y cuando haya un mínimo de 30 minutos de contenido con un 60% del contenido total en formato de video; Rcampus para la gestión de cursos, tareas y calificaciones; Twiducate donde los profesores crean una sala privada para que los alumnos discutan las ideas planteadas, además de compartir calendarios, contribuir con otros salones de clases e incluso insertar videos, enlaces y documentos.

Otras plataformas son: NEO LMS disponible en diversos idiomas para desarrollar actividades, administrar clases online, evaluar estudiantes y dar seguimiento al progreso de los alumnos; Mahara enfocada más a estudiantes que a profesores para crear un portafolio digital y dar seguimiento al desarrollo de materias, habilidades y competencias e incluye funciones de red social; Docebo útil para crear y gestionar actividades de aprendizaje, mientras que su enfoque de red social permite a los alumnos involucrarse de una forma más proactiva y en grupo [16].

La importancia de las TIC como un proceso de enseñanza disruptivo es el principio de más tecnología aplicada a la educación, como es el desarrollo y crecimiento de la robótica en apoyo de los mentores. Un ejemplo de ello es el caso del robot que Oppenheimer (2018) comenta como el Profesor Einstein creado por la compañía Hanson Robotics, que expone de una forma clara y sencilla la teoría de la relatividad, pero sobre todo para un mejor aprovechamiento del alumno, el robot analiza de cada uno de ellos la manera en que aprenden. Es decir, si el estudiante es más visual o auditivo, o si el conocimiento lo adquiere mediante la lectoescritura o es kinestésico. De tal manera que si el Profesor Einstein no logra que el estudiante entienda lo que se le explica, seguirá intentando y cambiando la manera de presentar la información hasta que se logre el aprendizaje [15,16]

Con el tiempo los robots tendrán varias cualidades de lo que se busca como el maestro ideal, como ser tutores con una paciencia ilimitada, de explicar las lecciones de acuerdo con la mejor forma de aprender de cada alumno, además de estar disponibles las 24 horas en cualquier lugar. Medir el progreso de sus estudiantes con sensores que detectarán el nivel de comprensión por medio de variaciones en el tono de voz del alumno, por el tamaño de sus pupilas sin necesidad de aplicar exámenes de manera continua. Lo que implica toda una revolución en la educación [15,16].

No sólo se percibe a la robótica impactando en la educación, también la realidad virtual está ocupando un importante papel en la enseñanza. El ejemplo se observa en la empresa Google que en sus trabajos en el tema transporta al estudiante y al profesor en el espacio y en el tiempo, conduciéndolos a una realidad geográfica o histórica, sea de la historia de México o de un mercado de la antigua Roma, lo más sobresaliente los hace sentir parte de ese acontecimiento. El desarrollo educativo de Google es impresionante ya que por medio de visores transporta al estudiante y profesor a escenarios tan reales que el aprendizaje se conduce a su máxima expresión. El llevar a los estudiantes a lugares a los que jamás podrían ir, sin tener que salir del aula se traduce ya en una realidad [15,16].

Con las TIC el sistema tradicional de enseñanza va quedando atrás, y con el surgimiento de la pandemia se aceleró la aplicación de estas y es cada vez más probado que con la creación de las tabletas y los juegos interactivos, la gran mayoría de los estudiantes aprenden jugando que sentados en un aula escuchando al docente. Además, de utilizar horarios distintos considerando que cada estudiante tiene su propio ritmo y necesidades, algunos se pueden concentrar mejor en la mañana y otros por la noche [15,16].

Ante esta realidad el objetivo de esta investigación es conocer el nivel de conocimientos y manejo, que tienen los docentes de educación superior pública y privada del estado de Guanajuato sobre las TIC. Asimismo, saber la asociación entre la competencia docente en la enseñanza mediante las TIC con el dominio de las distintas herramientas tecnológicas.

Metodología

Participantes

De una población de 394,189 docentes de educación superior tanto del sector público como privado del estado de Guanajuato, México participaron 350 de manera voluntaria, siendo los que contestaron la encuesta realizada mediante Google. El margen de error fue de 4.19% con un nivel de confianza del 95%, bajo la fórmula margen de error simplificada [17]. La muestra se integró por 231 hombres y 119 mujeres (Medad = 42.73 años; DE = 9.60). El 20% de la muestra manifestó tener grado de licenciatura; el 50% indicó tener licenciatura; y el 30% un doctorado. En el estado civil, el de casado fue el de porcentaje más alto (64.3%).

Instrumento

Se utilizó la guía metodológica del proceso recursivo de desarrollo, análisis y comprobación de medida. Se desarrollaron 18 reactivos, las preguntas se construyeron tomando en cuenta la revisión bibliográfica y cuidando el cumplimiento del código deontológico; posteriormente fueron revisados por jueces versados en el tema de la presente investigación, de igual manera mediante una prueba de comprensión de la población materia del estudio, y se realizaron los ajustes correspondientes. Se obtuvo un nivel de confiabilidad de un 0.94% mediante el alfa de Cronbach. La escala utilizada fue la de Likert, de 1 a 5, con los siguientes criterios: «nada» con valor de 1, «poco» 2, «algo» 3, «suficiente» 4, y «bastante» con 5.

Diseño y procedimiento

El procedimiento fue cuantitativo, de tipo no experimental y transversal simple, para realizarlo se utilizó la plataforma de Google en la misma se les comunicó sobre la investigación y su importancia. Los docentes aceptaron colaborar de manera facultativa y respondieron de forma anónima. En todo momento se aseguró el derecho de privacidad y de información.

Análisis de los datos

Se realizó con el programa SPSS® 27.0 para Windows®, se calcularon los estadísticos descriptivos por ítem, el alfa de Cronbach si se elimina el ítem y se realizó la prueba de discriminación entre cuartiles bajo (percentil 25) y alto (percentil 75) con apoyo en la *t* de Student para probar la diferencia y eliminar los reactivos no válidos. Y se aplicó la correlación de Pearson.

Resultados y discusión

Se encontró una consistencia interna significativa, el coeficiente alfa de Cronbach total fue 0.938, los de cada variable se ubicaron entre el rango de 0.931 a 0.942 lo que implica que el instrumento de medición es confiable. Las medias de las percepciones se ubicaron entre 1.02 a 3.39 con una desviación estándar de 0.140 a 0.880 (Véase tabla 1). Es de notar que los resultados manifiestan que existe entre nada, algo y poco conocimiento y manejo de las TIC, ello conlleva a no dejar la capacitación para alcanzar niveles más altos en cuanto a la operación y aplicación de las TIC. Antes de la pandemia de acuerdo con el INEGI [18] la utilización de la TIC representa un nivel muy bajo, y con este estudio se nota que hubo un pequeño avance hacia el manejo de estas tecnologías, sobre todo por la necesidad propia del entorno de trabajar desde casa. En el confinamiento los docentes tuvieron que tomar cursos en línea de una manera acelerada, y aquellos que estaban casados, en su mayoría, realizaron un esfuerzo mayor al atender su propia capacitación y apoyar a su familia para salir adelante en la pandemia, que en este estudio fue porcentaje significativo. Se encontró que un 80% de los docentes de mayor edad, entre 39 a 46 años, tuvieron mayor dificultad en aprender el manejo de las TIC; a diferencia de los mentores jóvenes que en un 65% de los menores a 39 años, les fue menos complicado. Por otro lado, el 80% de los profesores con grado de maestría y doctorado indicaron haber comprendido mejor las TIC. En cuanto al género en el manejo de las TIC no se encontró diferencia alguna.

Tabla 1. Análisis descriptivo y de consistencia interna del conocimiento y manejo de las TIC por parte de los académicos (n = 350) [19].

Variables	Alfa si se elimina el ítem	M	DE
1. ¿Conocimiento y manejo de las distintas TIC aplicadas al proceso de la enseñanza?	0.931	2.78	0.880
2. ¿Dominio de la plataforma de Microsoft Teams?	0.935	3.09	1.172
3. ¿Dominio de la plataforma de Meet?	0.932	2.89	1.174
4. ¿Conocimiento y aplicación de la plataforma Rcampus?	0.933	2.91	1.322
5. ¿Dominio del manejo de Zoom?	0.933	3.34	1.288
6. ¿Conocimiento y aplicación de la plataforma educativa Schoology?	0.932	2.87	1.271
7. ¿Conocimiento y aplicación de la plataforma educativa Edmodo?	0.934	3.23	1.252
8. ¿Dominio de la plataforma de Classroom?	0.938	3.39	1.252
9. ¿Conocimiento y aplicación de la plataforma Udemy?	0.931	2.91	1.229

Continuación de la tabla 1			
10. ¿Conocimiento de la herramienta de Google Workspace?	0.936	2.04	1.144
11. ¿Conocimiento y aplicación la plataforma CourseSites by Blackboard?	0.936	2.69	1.134
12. ¿Conocimiento y aplicación de la plataforma Twiducate?	0.932	2.31	1.129
13. ¿Conocimiento y aplicación de la plataforma de Moodle?	0.932	2.33	1.109
14. ¿Conocimiento y aplicación de la plataforma Neo LMS?	0.936	2.71	1.161
15. ¿Conocimiento y aplicación de la plataforma Mahara?	0.935	2.29	1.116
16. ¿Conocimiento y aplicación de la plataforma Docebo?	0.934	2.00	1.039
17. ¿Aplicación de algún modelo de programación en la enseñanza?	0.942	1.02	0.140
18. ¿Aplicación de la realidad virtual en la enseñanza?	0.941	1.03	0.167

El análisis de discriminación mostró una menor variación en el grupo bajo con medias entre 1.03 a 2.30 donde el conocimiento y aplicación de las TIC es de nada a poco. En el grupo alto el rango fue de mayor conmutación de nada tendiente a suficiente con medias entre 1.10 y 4.56, en este grupo el conocimiento y aplicación que sobresale es la de la plataforma educativa Schoology (Véase Tabla 2). En el caso de los docentes de instituciones privadas en un 68% mostraron indicaron tener un mejor manejo de las TIC, a diferencia de los de instituciones públicas donde sólo el 28% señaló lo anterior.

Tabla 2. Análisis de discriminación y comparación del grupo bajo con el grupo alto del conocimiento y manejo de las TIC en los docentes (n Grupo bajo =86 y n Grupo alto =80, con 95% de intervalo de confianza y gl =164) [19]

<i>items</i>	<i>M_b</i>	<i>DE</i>	<i>M_a</i>	<i>DE</i>	<i>t de Student</i>
1. ¿Conocimiento y manejo de las distintas TIC aplicadas al proceso de la enseñanza?	1.56	0.500	1.78	0.382	5.572
2. ¿Dominio de la plataforma de Microsoft Teams?	1.63	0.347	3.81	0.622	-27.606
3. ¿Dominio de la plataforma de Meet?	1.85	0.775	3.98	1.055	-14.708
4. ¿Conocimiento y aplicación de la plataforma Rcampus?	1.56	0.625	4.13	0.786	-23.186
5. ¿Dominio del manejo de Zoom?	1.47	0.663	4.21	0.924	-21.872
6. ¿Conocimiento y aplicación de la plataforma educativa Schoology?	1.81	0.805	4.56	0.691	-23.664
7. ¿Conocimiento y aplicación de la plataforma educativa Edmodo?	1.45	0.645	4.21	0.758	-25.173
8. ¿Dominio de la plataforma de Classroom?	1.77	0.680	4.31	0.936	-19.916
9. ¿Conocimiento y aplicación de la plataforma UdeMy?	2.30	1.128	4.20	1.130	-10.823
10. ¿Conocimiento de la herramienta de Google Workspace?	1.53	0.681	4.21	0.758	-23.882
11. ¿Conocimiento y aplicación la plataforma CourseSites by Blackboard?	1.17	0.490	3.13	1.195	-13.581
12. ¿Conocimiento y aplicación de la plataforma Twiducate?	1.86	0.948	3.73	0.954	-12.621
13. ¿Conocimiento y aplicación de la plataforma de Moodle?	1.28	0.501	3.60	0.894	-20.423
14. ¿Conocimiento y aplicación de la plataforma Neo LMS?	1.26	0.465	3.58	0.883	-20.952
15. ¿Conocimiento y aplicación de la plataforma Mahara?	1.79	0.972	3.79	0.867	-13.990

Continuación de la tabla 2.					
16. ¿Conocimiento y aplicación de la plataforma Docebo?	1.41	0.709	3.41	1.002	-14.781
17. ¿Aplicación de algún modelo de programación en la enseñanza?	1.20	0.481	3.09	1.009	-15.226
18. ¿Aplicación de la realidad virtual en la enseñanza?	1.03	0.185	1.10	0.112	0.952

Se encontró que existe una asociación significativa entre la competencia docente en la enseñanza virtual con el dominio de las distintas TIC sea en tiempos de pandemia o en cualquier otra circunstancia. Los resultados fueron relevantes para cada variable que oscilo desde 0.314 hasta 0.776 (Véase tabla 3). Estos resultados destacan la necesidad invertir en una mayor capacitación a los docentes en las TIC, de tal manera que alcancen un nivel óptimo en la enseñanza ante los retos del futuro tendiente a utilizar cada vez más herramientas de alta tecnología, y con ello preparar a los alumnos hacia un sentido de mayor competitividad que enfrente con éxito los veloces cambios que cada día enfrentarán en las distintas disciplinas del conocimiento y la ciencia.

Tabla 3. Correlación de las herramientas tecnológicas con la competencia docente en la enseñanza virtual (n= 350) [19].	
Variables	r
1. ¿Conocimiento y aplicación de la plataforma educativa Schoology?	,393**
2. ¿Dominio de la plataforma de Microsoft Teams?	,331**
3. ¿Dominio de la plataforma de Meet?	,367**
4. ¿Conocimiento y aplicación de la plataforma Rcampus?	,520**
5. ¿Dominio del manejo de Zoom?	,326**
6. ¿Conocimiento y aplicación de la plataforma educativa Schoology?	,349**
7. ¿Conocimiento y aplicación de la plataforma educativa Edmodo?	,314**
8. ¿Dominio de la plataforma de Classroom?	,464**
9. ¿Conocimiento y aplicación de la plataforma Udemey?	,474**
10. ¿Conocimiento de la herramienta de Google Workspace?	,756**
11. ¿Conocimiento y aplicación la plataforma CourseSites by Blackboard?	,689**
12. ¿Conocimiento y aplicación de la plataforma Twiducate?	,724**
13. ¿Conocimiento y aplicación de la plataforma de Moodle?	,733**
14. ¿Conocimiento y aplicación de la plataforma Neo LMS?	,499**
15. ¿Conocimiento y aplicación de la plataforma Mahara?	,714**
16. ¿Conocimiento y aplicación de la plataforma Docebo?	,458
17. ¿Aplicación de algún modelo de programación en la enseñanza?	,713**
18. ¿Aplicación de la realidad virtual en la enseñanza?	,776**
** p < .01	

Trabajo a futuro

Con el control de la pandemia ante la reducción de casos del coronavirus SARCOV-2 en sus distintas variantes, y de la decisión del gobierno federal de incorporarse a la vida académica de manera presencial, implica tener nuevas líneas de investigación que den respuesta a nuevas interrogantes tales como: ¿Cuál será hora el papel de las TIC en la educación en México?; ¿Habrán cambios en las Universidades en sus programas académicos para aprovechar las ventajas de las TIC?; ¿Hasta dónde las Universidades tomarán la decisión de expandirse a nivel nacional e internacional por medio de las TIC? Estas preguntas y entre otras serían nuevos trabajos a futuro.

Conclusión

El modelo de la educación tradicional sufrió un cambio significativo a raíz de la pandemia y enfrentó de manera abrupta el desafío de aplicar las distintas TIC. Es notorio que la enseñanza con las herramientas virtuales de la actualidad y su mejora en el futuro hacen más fácil despertar las habilidades, destrezas y competencias de los estudiantes, y a su vez hacer reflexionar al docente de su papel en la trasmisión del conocimiento tradicional, a capacitarse en la tecnología de la enseñanza y ver como aliados a las distintas tecnologías desarrolladas para el campo educativo. Es de reconocer que cualquier aplicación de las TIC, o un buscador de internet, robot o una realidad virtual tiene más información que la convierte en conocimientos para transmitir de manera rápida, eficaz, con menos tiempo y más paciencia el quehacer docente.

A medida que se desplace en el docente su antiguo papel de trasmisor de conocimientos tendrá que reinventarse y su enseñanza se enfocará a la curiosidad intelectual, la iniciativa personal, la flexibilidad mental, el trabajo en equipo y la conducta ética.

El presente trabajo muestra que los docentes del estado de Guanajuato están en un nivel bajo de conocimientos y aplicación de la tecnología educativa, esto implica que las universidades y el estado mexicano tienen que invertir más en la capacitación de los maestros para que los estudiantes mexicanos puedan competir con los países del primer mundo. Y así mejorar el nivel de vida de la población mexicana con el desarrollo del campo científico en cualquier nivel productivo.

Referencias

- [1] Janet Cervantes-López, M., Alicia Peña-Maldonado, A., & Ramos-Sánchez, A. (2020). Uso de las tecnologías de la información y comunicación como herramienta de apoyo en el aprendizaje de los estudiantes de medicina. *Revista CienciaUAT*, 15(1), 162–171. <https://doi.org/10.29059/cienciauat.v15i1.1380>
- [2] BAXTO, W., & QUINTÃO CARNEIRO, VL (2019). Uso de las TIC en la educación superior a distancia. *Educación*, 42 (1), 35–43. <https://doi.org/10.15448/1981-2582.2019.1.28389>
- [3] Boulahrouz Lahmidi, M., Medir Huerta, RM y Calabuig i Serra, S. (2019). Tecnologías digitales y educación para el desarrollo sostenible. Un análisis de la producción científica. *Pixel-Bit, Revista de Medios y Educación*, 54, 83–105. <https://doi.org/10.12795/pixelbit.2019.i54.05>
- [4] Arras-Vota, AM, Bordas-Beltrán, JL, Porrás-Flores, DA, & Gutiérrez Diez, M. del C. (2021). Evolución en el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) y competencias de los docentes de la Universidad Autónoma de Chihuahua (México), durante la pandemia. *Formación Universitaria*, 14 (6), 183–192. <https://doi.org/10.4067/S0718-50062021000600183>
- [5] Aldeman, NLS, de Sá Urtiga Aita, KM, Machado, VP, da Mata Sousa, LCD, Coelho, AGB, da Silva, AS, da Silva Mendes, AP, de Oliveira Neres, FJ, & do Monte, SJH (2021). Smartpathk: una plataforma para la enseñanza de glomerulopatías mediante aprendizaje automático. *Educación médica de BMC*, 21 (1).
- [6] Almuqbil, NSM (2021). Impacto de un programa de formación mediante el uso del aula virtual en las competencias docentes y el desarrollo de las habilidades del aula virtual en alumnas-docentes. *Ilkogretim Online*, 20 (4), 2629–2638. <https://doi.org/10.17051/ilkonline.2021.04.301>
- [7] Bernaza Rodríguez, GJ, Aparicio Suárez, JL, de la Paz Martínez, E., María Torres Alfonso, A., & Alfonso Manzanet, JE (2020). La educación de posgrado ante el nuevo escenario generado por la COVID-19. *Revista Cubana de Educación Médica Superior*, 34 (4), 220–239.
- [8] Gervacio Jiménez, H., & Castillo Elías, B. (2020). Desafíos educativos que enfrenta el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica ante la pandemia sanitaria Covid-19. *Revista*

- Del Centro de Investigación. Universidad La Salle*, 14 (53), 45–66. <https://doi.org/10.26457/recein.v14i53.2658>
- [9] Domene-Martos, S., Rodríguez-Gallego, M., Caldevilla-Domínguez, D., & Barrientos-Báez, A. (2021). El Uso del Portafolio Digital en la Educación Superior antes y durante la Pandemia del COVID-19. *Revista Internacional de Investigación Ambiental y Salud Pública*, 18 (20). <https://doi.org/10.3390/ijerph182010904>
- [10] Boyer-Davis, S. (2020). Tecnoestrés en la educación superior: un examen de las percepciones de los profesores antes y durante la pandemia de Covid-19. *Revista de Negocios y Contabilidad*, 13 (1), 42–58.
- [11] Egan, K. y Crotty, Y. (2020). Mantener un pivote prolongado: evaluar los desafíos que enfrentan las partes interesadas de la educación superior al cambiar al aprendizaje en línea. *Revista internacional de investigación transformadora*, 7 (1), 1–9.
- [12] GÄVRUŞ, C., CHIVU, C. y CHIVU, CI (2021). Gestión de recursos educativos mediante plataforma virtual. *Review of Management & Economic Engineering*, 20 (1), 31–42.
- [13] La Cuarta Revolución Industrial y nuestra juventud. (2021, 19 de mayo). *Express Tribune (Karachi, Pakistán)*
- [14] Koşar, G. (2021). Práctica de enseñanza a distancia: su impacto en la preparación para la enseñanza de los profesores de inglés como lengua extranjera en formación. *Revista de Educación de la IAFOR*, 9 (2), 111–126. <https://doi.org/10.22492/ije.9.2.07>
- [15] Oppenheimer, A. (2018). ¡Sálvese quien pueda! PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL
- [16] Keith S. Taber y Ben Ben Akpan. (2017). *Educación científica: un compañero de curso internacional*. Rodaballo
- [17] Naher, MI y Naqib, SH (2021). Un estudio ab-initio sobre propiedades estructurales, elásticas, electrónicas, de unión, térmicas y ópticas del semimetal de Weyl topológico TaX (X = P, As). *Informes científicos*, 11 (1).
- [18] INEGI (2021). Educación en el estado de Guanajuato. Recuperado de <https://www.inegi.org.mx/>
- [19] Tablas de elaboración propia.